

МЕСТО И ПРИМЕНЕНИЕ БЫТОВОЙ ЛЕКСИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7824411>

Тойчиева Н.С.

Старший преподаватель кафедры русского языка Сам ГУ им.Ш.Рашидова

Аннотация:

Данная статья начинается с общих сведений о словарях: есть информация об их типах. В статье также содержится информация о важности словарей. Существуют четкие мнения о важности и использовании бытовых лексик.

Ключевые слова.

Словарь, лексика, бытовой лексик, Юрия Веллы, группы бытовой лексик, говор.

Annotation.

This article begins with general information about dictionaries: there is information about their types. The article also contains information about the importance of dictionaries. There are clear opinions about the importance and use of everyday vocabulary.

Key words.

Vocabulary, vocabulary, everyday vocabulary, Yuri Vella, groups of everyday vocabulary, dialect.

Словарь – 1) совокупность слов, существующих в определенном языке, его региональном или социальном диалекте и встречающихся в произведениях того или иного писателя. Также словари представляют собой описательные единицы слов (или морфем, словосочетаний, словосочетаний и т. д.), расположенных в определенном порядке (алфавитном, клеточном, тематическом), их происхождения, значения, правописания, произношения, стилистической принадлежности, перевода на другие языки. – говорится в составленной книге.

Человечество занимается собиранием слов, объяснением их значения в определенном порядке, созданием книги - составлением словаря с тех пор, как на протяжении тысячелетней истории наслаждалось даром, именуемым словами. Среди разделов языкознания лексикология и лексикография являются наиболее быстро меняющимися разделами. Потому что сегодня, на основе бурного развития и изменений во всех сферах жизни общества, только легко и удобно определить место прихода в новый лексический пласт быстро

перетекающих из одного языка в другой слов, интерпретировать и обращение к общедоступным может быть организовано только через электронные словари.

Лексика народных говоров сохраняет богатый фактический материал не только для лингвистики, но и для истории, археологии, этнографии, что и привлекает к себе внимание исследователей.

Сосредоточение внимания на словарном запасе полезно для развития знаний и навыков во многих аспектах языка и грамотности. Это включает в себя помощь в декодировании (фонематическая осведомленность и акустика), понимании, а также беглости речи.

Словарь выполняет ряд социальных задач: предоставляет читателю информацию о конкретном событии; знакомит со словами на родном и иностранном языках; помогает усовершенствовать и систематизировать язык, его словарный запас. Словари существуют с древних времен. в нынешнюю эпоху особое значение имеет сбор информации и донесение ее до читателя. По ряду различных признаков словесного описания словари можно разделить на 2 типа: энциклопедические и лингвистические (филологические). Энциклопедический словарь толкует и объясняет не сами слова, а выражаемые ими предметы и понятия. Основная цель Лингвистических словарей - выявить значения и различные языковые признаки слова, рассматриваемого как языковая единица.

Важным источником для изучения бытовой лексики являются этнографические и лингвистические работы, которые помогают выяснить вопросы, связанные с историей языка, определить этапы его функционирования, ведь «при всей очевидности изменений в словарном составе языка, лексическая система сохраняет такие архаичные черты, которые часто несут большую информацию, чем реликты других структурных уровней»¹⁶⁵

Мы пользуемся словарями почти каждый день, чтобы получить определенную информацию.

Бытовая лексика - «лексика, включающая в свой состав слова повседневного обихода, называющие предметы и явления быта, т. е. общего уклада жизни, окружающей нас обстановки, обычаев, нравов и т.д.». ¹⁶⁶ Бытовая лексика - это лексика, в которую входят слова, называющие

¹⁶⁵ Гриценко П. Ю. Ареальные вариации лексики. К.: Наукова думка, 1990. 272 с

¹⁶⁶ Бытовая лексика: семантические и функциональные особенности (на материале прозы Юрия Вэллы)

предметы и явления, распространенные в быту всех групп населения. Большую группу бытовой лексики, достаточно разнообразную и интересную по происхождению и времени возникновения, составляют народные названия одежды, обуви, кухонной утвари, пищи, строений, животных, растений, черт характера человека, игр, обычаев, обрядов, сельскохозяйственная лексика.

Разговорно-бытовыми являются слова, используемые в повседневном обиходном общении. Они, как и слова разговорно-литературные, не нарушают норм собственно разговорной речи.

Как отмечают исследователи, к бытовой лексике принадлежат названия жилья, мебели, хозяйственных предметов, одежды и обуви, еды и напитков, посуды и кухонной утвари, домашних животных и птиц, орудий труда, трудовых процессов и действий, названия обычаев, обрядов, игр, развлечений и др.¹⁶⁷ Полесская лексика для обозначения одежды и обуви стала объектом исследования для многих ученых, например: кандидатская диссертация Ф. Бабия «Бытовая лексика говоров среднего бассейна Горыни (названия одежды, обуви и головных уборов)», монография А. М. Никончука «Названия одежды и обуви правобережного Полесья», статья Л. Анисимовой. Собранный материал сгруппирован в лексикосемантические группы, каждая из которых анализируется по одинаковому алгоритму: устанавливается структурная организация лексики, отмечаются семантические особенности, принципы и способы ее номинации, определяются междialeктные параллели, связи и соответствия.

В составе бытовой лексики говоров на многих языках видное место занимает тематическая группа названий обуви, которая является частью национального костюма, тесно взаимосвязанной с наименованиями одежды, одной из наиболее архаичных групп лексики.

Если названия одежды отражают реалии, генезис которых достигает незапамятных времен, то названия обуви по сравнению с ними характеризуются меньшей степенью архаичности, поскольку и обозначаемые ими реалии относительно не так давны.

Посуда и утварь являются обслуживающим, периферийным придатком сферы питания и жилищнокрестьянского комплекса.

В произведениях русского ненецкого, хантыйского поэта и писателя Юрия Веллы (произносится Юрий Кылевич Айваседа) умело используются бытовые слова. Например, в произведении «Утро в школе-интернате»:

¹⁶⁷ Брагина Н. Г. Память в языке и культуре / Н. Г. Брагина. - М.: Языки славянских культур, 2007. - 526 с.

«Встанешь утром, откинешь с окна занавеску, выглянешь во двор, а там на скамейке сидит синица»¹⁶⁸ - автор не использует слова «шторы/тюль», а «занавеска», что показывает простоту и легкость жизни, которую описывает автор. Слово «занавеска» в словаре С.И. Ожегова трактуется: «Полотнище из ткани для закрывания, отгораживания чего-н.»¹⁶⁹

Или, в произведении «О вечном»: «Еще думал о том, что мне, оказывается, совсем не безразлично, кто для меня будет строить мою последнюю колыбель»¹⁷⁰

В словаре С.И. Ожегова слово «колыбель» имеет два понятия: «1. Род небольшой кровати, в к-рой укачивают ребенка. 2. перен. Место возникновения чего-н.»¹⁷¹

Автор использует переносное значение слова. Сравнение детской кроватки и гроба у автора не случайно. Слово «гроб» имеет грубую окраску, что в свою очередь отталкивает читателя, заменяя это слово на «колыбель», писатель смягчает обстановку, но при этом сохраняет самобытность.

В заключение, словари являются неотъемлемой частью жизни человека. С помощью этих словарей можно выучить язык, научиться правильно писать. Есть также несколько типов словарей.

Интерес к изучению словарей в науке всегда возрастал. В частности, есть несколько статей, научных работ, монографий по группировке существующих слов в бытовом словаре, их изучению. Мы всегда используем слова бытовой лексики все время.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вэлла Ю. «Ветерок с озера»: проза / Ю. Велла. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. – 336 с.
2. Бытовая лексика: семантические и функциональные особенности (на материале прозы Юрия Вэллы)
3. Брагина Н. Г. Память в языке и культуре / Н. Г. Брагина. - М.: Языки славянских культур, 2007. - 526 с.

¹⁶⁸ Вэлла Ю. «Ветерок с озера»: проза / Ю. Велла. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. – 336 с.

¹⁶⁹ Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва : Азбуковник, 1998. – 944 с

¹⁷⁰ Вэлла Ю. «Ветерок с озера»: проза / Ю. Велла. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. – 336 с.

¹⁷¹ Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва : Азбуковник, 1998. – 945 с

4. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва : Азбуковник, 1998. – 944 с
5. Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лексики. К.: Наукова думка, 1990. 272 с
6. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Э Розенталь, М. А. Теленкова. – Изд. 2е. – М.: Просвещение. – 1976. –